

Interview R3

Narasumber: H*** (Owner)**

Interviewer/Researcher: Azlya & Fahira

Azlya: Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Azlya, dan saya bersama Fahira juga disini.

Narasumber: Halo, siang.

Azlya: Mungkin Bisa Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu?

Narasumber: Saya H*****, sekarang usia saya 37 tahun. Saya memiliki usaha kedai kopi yang bernama [R3].

Azlya: Menarik sekali Pak. Kalau di [R3] sendiri, saat ini ada berapa jumlah pegawainya?

Narasumber: Sekarang ada dua cabang. Satu cabang memiliki empat orang karyawan, dan cabang lainnya memiliki dua orang. Jadi totalnya enam orang, termasuk saya yang juga ikut membantu. Bisa dibilang, total tujuh orang.

Azlya: Kalau perkiraan omset per tahunnya, kira-kira berapa, Pak? Range kasar saja mungkin?

Narasumber: Omsetnya belum besar, tapi cukup untuk operasional. Saya belum terlalu detail menghitung angka pastinya. Tapi bisa dibilang diatas 100 juta per tahun.

Azlya: Di [R3], metode pembayaran apa saja yang digunakan?

Narasumber: Kami menggunakan e-wallet dari Gopay dan Ovo, dan juga pembayaran tunai.

Azlya: Kalau boleh tahu, penggunaan e-wallet ini sudah sejak kapan, Pak? Dan apa alasan Bapak memilih menggunakan e-wallet?

Narasumber: Kami sudah menggunakan e-wallet sejak awal membuka usaha, yaitu sekitar 2,5 tahun lalu. Namun, setelah pindah ke lokasi di BSD, penggunaan e-wallet ini lebih aktif, yaitu sekitar 1,5 tahun terakhir. Alasan utamanya adalah kepraktisan. Dengan e-wallet, proses transaksi jadi lebih mudah dan cepat.

Azlya: Dalam operasional sehari-hari di bisnis Bapak, tantangan apa yang paling sering ditemui terkait proses pembayaran?

Narasumber: Tantangan terbesar ada pada pembayaran tunai. Karyawan harus selalu mempersiapkan uang kembalian, seperti pecahan Rp500, Rp2.000, hingga Rp20.000. Tidak semua pelanggan memberikan uang pas, jadi kami harus memiliki stok uang kembalian yang cukup. Untuk e-wallet, kendalanya lebih ke teknis, seperti pembayaran yang terpending. Kadang-kadang sistem e-wallet tidak memberikan notifikasi langsung kepada kami, sehingga kami harus mengkonfirmasi ulang dengan pelanggan.

Azlya: Kalau dari perspektif Bapak sendiri, bagaimana penggunaan e-wallet mempengaruhi operasional sehari-hari di [R3]?

Narasumber: Sangat membantu, terutama dari segi kepraktisan. Kami tidak perlu lagi repot dengan uang kembalian. E-wallet juga lebih efisien, meskipun memang ada beberapa pelanggan yang belum terbiasa menggunakan teknologi ini.

Azlya: Kalau ada kendala teknis, seperti pembayaran yang terpending, biasanya apa yang dilakukan pak?

Narasumber: Kalau ada pembayaran tunai, kami biasanya bekerja sama dengan pedagang lain untuk tukar uang. Sedangkan untuk pembayaran e-wallet yang terpending, kami minta pelanggan untuk sementara membayar dengan tunai. Jika kemudian pembayaran e-wallet tersebut berhasil, kami akan mengembalikan uang tunai pelanggan atau mencatat kontak mereka untuk konfirmasi lebih lanjut.

Azlya: Apakah ada pelanggan yang menolak menggunakan e-wallet?

Narasumber: Ada, terutama pelanggan yang lebih tua. Mereka kurang terbiasa dengan teknologi dan lebih nyaman menggunakan uang tunai.

Azlya: Di [R3], apakah sudah menggunakan EDC untuk pembayaran kartu?

Narasumber: Belum. Saat ini kami hanya menggunakan e-wallet tadi dan tunai. Menurut saya, EDC lebih cocok untuk bisnis yang sudah besar. Selain itu, penggunaan EDC biasanya juga ada potongan tertentu.

Azlya: Kalau dibandingkan, bagaimana kecepatan transaksi menggunakan e-wallet dibandingkan tunai?

Narasumber: Jelas lebih cepat menggunakan e-wallet. Pelanggan hanya perlu scan QR dan memasukkan nominal, lalu transaksi selesai. Tidak ada lagi proses menghitung uang atau mencari kembalian.

Azlya: Apakah ada biaya tambahan, seperti Merchant Discount Rate (MDR) atau PPN, yang Bapak harus bayarkan untuk menggunakan e-wallet?

Narasumber: Ya, ada MDR, sekitar 0,5% hingga 1%. Namun, menurut saya pribadi, biayanya tidak terlalu signifikan. Dengan membayar biaya ini, transaksi jadi lebih cepat dan efisien, sehingga secara keseluruhan tetap menguntungkan.

Azlya: Apakah koneksi internet mempengaruhi transaksi di [R3]

Narasumber: Iya, terutama untuk pesanan online melalui GrabFood atau GoFood. Jika koneksi internet lambat, kami bisa terlambat menerima pesanan. Namun, untuk transaksi di tempat, selama jaringan stabil, semuanya berjalan lancar.

Azlya: Dari perspektif Bapak, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terkait metode pembayaran di [R3]?

Narasumber: Sebagian besar pelanggan puas, meskipun ada masukan untuk menyediakan EDC. Kami memang belum sampai pada tahap itu, tetapi mungkin akan dipertimbangkan di masa depan.

Azlya: Apakah ukuran bisnis Bapak saat ini berpengaruh terhadap kemudahan atau tantangan dalam menggunakan e-wallet?

Narasumber: Tidak terlalu berpengaruh. Biaya MDR tetap berdasarkan persentase, jadi skalanya tetap proporsional, baik untuk bisnis kecil maupun besar.

Azlya: Bagaimana Bapak mengelola transaksi e-wallet dan tunai di [R3]?

Narasumber: Kami menggunakan sistem POS untuk mencatat semua transaksi. Sistem ini memisahkan laporan berdasarkan metode pembayaran, seperti e-wallet, tunai, dan pesanan melalui aplikasi online. Jadi, semuanya tercatat otomatis.

Azlya: Apakah ada pelatihan khusus untuk staf terkait penggunaan e-wallet?

Narasumber: Ada. Kami mengadakan pelatihan bulanan untuk mengingatkan staf tentang prosedur standar, seperti memastikan pembayaran sudah masuk sebelum melanjutkan transaksi.

Azlya: Apakah penggunaan e-wallet memengaruhi cara staf berinteraksi dengan pelanggan?

Narasumber: Tidak terlalu. Hanya ada tambahan prosedur, seperti menanyakan metode pembayaran yang akan digunakan. Tapi secara umum, interaksi tetap sama.

Azlya: Menurut Bapak, apakah kompetitor di sekitar menggunakan e-wallet mempengaruhi strategi bisnis [R3]?

Narasumber: Iya, kompetitor yang menyediakan berbagai metode pembayaran bisa menarik lebih banyak pelanggan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan kami untuk terus mengikuti tren pembayaran digital.

Azlya: Apakah penggunaan e-wallet di bisnis ini mempengaruhi citra [R3] di mata konsumen?

Narasumber: Saya rasa iya. Konsumen melihat kami sebagai usaha yang modern dan mengikuti perkembangan zaman.

Azlya: Terakhir, Pak, bagaimana menurut Bapak kebijakan pajak terkait e-wallet? Apakah berpengaruh signifikan terhadap bisnis Bapak?

Narasumber: Tidak terlalu signifikan sih. Bahkan untuk EDC, kebijakan pajaknya mungkin mirip dengan e-wallet. Jadi, saya rasa ini bukan masalah besar.

Azlya: Baik, pak. Pertanyaan kami sudah terjawab semua. Terima kasih banyak atas waktunya pak. Semoga [R3] semakin sukses kedepannya ya.

Narasumber: Terima kasih juga. Semoga sukses juga untuk kalian.